

OLIV TA'LIMDA AMALIY MATEMATIKA FANLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Nosirova Namunabonu Azamat qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali

Tel:91-337-72-00, namunabonu.nosirova97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993918>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida matematika, amaliy matematika fanlarini o'qitishda zamonaviy usullardan, multimedia vositalaridan foydalanishda talabalarni fanga qiziqtirish usullari yoritilgan. Bundan tashqari "Algebraik va transsendent tenglamalarni yechishning taqribiy usullari" yoki "Taqribiy integrallash usullari" mavzularini tushuntirishda amaliy paketlardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** hisoblash metodlari, integrallarni taqribiy hisoblash, tenglamalarni taqribiy hisoblash, dasturiy paketlar.*

Zamonaviy ta'limda ta'lim muassasalaridagi o'qitish sifatini ta'minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zamirida bo'lajak kadrlarning kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Mamlakatimizda malakali kadrlarni tayyorlash jarayonini modernizatsiyalash, sohadagi zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari, ilg'or xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim mazmuni va o'qitish sifatini takomillashtirish muhimligi sababli u davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Xususan Oliy ta'limda matematika va amaliy matematika fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ancha sezilarli ko'rsatkichlarga olib keladi. Masalan amaliy matematika yo'nalishida o'qiydigan talabalarga o'qitiladigan "Hisoblash metodlari va sonli usullar" fanida yoki IT yo'nalishida o'qiydigan talabalarga o'qitiladigan "Algoritmlarni loyihalash" fanlarida shunday mavzular bor: "Algebraik va transsendent tenglamalarni yechishning taqribiy usullari" yoki "Taqribiy integrallash usullari". Bunday mavzularda talabalarga oddiy formulalar orqali yecha olmaydigan nisbatan murakkab bo'lgan masalalarni yechishning taqribiy usullari o'rgatiladi. O'rgatilgan usullarni talabalar yozma ravishda hisoblab, qadamlar soni ko'p bo'lgan holatlarda ular amaliy paketlar yoki dasturlarga murojaat qilib, ularning dastur kodlarni yozib natija olishga to'g'ri keladi. Yozma ravishda taqribiy formulalar yordamida hisoblangan masalalarni tekshirib ko'rish o'qituvchiga ham talabaga ham noqulayliklar tug'diradi. Bunday holatlarda biz talabalarga ham qiziqarli ham tushunarli bo'lishi uchun quyidagi ko'rinishda bo'lgan ilovalaridan foydalansak bo'ladi.

The image displays three identical digital interface panels for solving mathematical problems. Each panel is titled with a method name in blue: 'To'rburchak usuli', 'Trapetsiya usuli', and 'Simson usuli'. Below the title, it says 'A B oraliqni kiriting' (Enter A and B). There are two input fields labeled 'a' and 'b', followed by a 'Submit' button. Below the input fields, the word 'Natija' (Result) is displayed in green. At the bottom of each panel, there are two buttons: 'T/r' and 'Natija'.

Misollar yechimini tekshirib ko'rishda ham bu o'qituvchilarga ancha qulaylik tug'diradi.

REFERENCES

1. Umarova U.U. "Mulohazalar hisobi" mavzusini o'qitishda interfaol metodlar // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 867-875
2. Umarova U.U. "Примитив рекурсив функциялар" mavzusini o'qitishda "Bumerang" texnologiyasi // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 890-897.
3. Umarova U.U. "Funksiyalar sistemasining to'liqligi va yopiqligi" mavzusini o'qitishda «Qanday?» ierarxik diagrammasi interfaol metodi // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 855-860.
4. Boboeva M.N. "Nomanfiy butun sonlar to'plami" mavzusini o'qitishda
5. ayrim interfaol metodlardan foydalanish. Scientific progress, 2:1 (2021), r. 53-
6. 60.
7. Mardanova F.Ya., Rasulov T.H. (2020). Advantages and disadvantages of the method of working in small group in teaching higher mathematics. *Academy*, 55:4, pp. 65-68.
8. Boboeva M.N., Rasulov T.H. (2020). The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students. *Academy*, 55:4, pp. 68-71.
2. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya*, 288.
3. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
4. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
5. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
6. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
8. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.

9. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
10. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
11. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
12. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
13. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
14. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
15. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
16. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
17. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
18. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
19. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
20. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
21. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
22. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.